

Aprel, 2026-yil

ABDULLA QODIRIY, ABDULLA QAHHOR, MUROD MUHAMMAD DO'ST VA ERKIN
A'ZAM HIKOYALARIDA OBRAZLAR QIYOSI

To'rayeva Shirinmoh

O'zbekiston Milliy Universiteti magistranti

E.mail: torayevashirinmoh@gmail.com, Tel: +998993052177

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19974727>

Annotatsiya. Mazkur tezisda Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Murod Muhammad Do'st va Erkin A'zam hikoyalarida badiiy obrazlar tizimi qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda o'zbek hikoyachiligi taraqqiyotining turli bosqichlarida obraz yaratish tamoyillari, kinoya, satira, psixologizm va ramziylik kabi badiiy vositalarning qo'llanilish xususiyatlari yoritilgan. Qodiriy va Qahhor ijodida obrazlar asosan ijtimoiy muhit bilan bog'liq holda shakllanib, jamiyatdagi illatlar va inson xarakteridagi kamchiliklarni ochib berishga xizmat qilishi ko'rsatiladi. Murod Muhammad Do'st hikoyalarida esa oilaviy-maishiy ziddiyatlar orqali inson ruhiyati va ichki kechinmalar realistik yo'sinda ifodalanadi. Erkin A'zam ijodida obraz yaratish falsafiy-intellektual yo'nalishda bo'lib, ichki monolog, ramz va kinoya orqali zamonaviy insonning ma'naviy olami ochib beriladi. Tadqiqot natijasida shunday xulosaga kelindiki, mazkur adiblar ijodi o'zbek hikoyachiligida obraz yaratishning realistik, satirik, psixologik va falsafiy bosqichlarini namoyon etib, milliy nasr taraqqiyotida muhim o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar: o'zbek hikoyachiligi, badiiy obraz, ramziylik, ichki monolog, kinoya, satira, psixologizm, qiyosiy tahlil.

Erkin A'zam hikoyalaridagi obrazlar tizimi murakkab tuzilishga ega bo'lib, unda yetakchi qahramon bilan bir qatorda ikkinchi darajali personajlar ham muhim badiiy funksiyani bajaradi. Ikkinchi darajali obrazlar aksariyat hollarda bosh qahramon xarakterini yoritish, uning ichki ziddiyatlarini yanada chuqurlashtirish yoki muayyan g'oyaviy qarashni ifodalashga xizmat qiladi. Shu tarzda hikoya tarkibidagi obrazlar o'zaro badiiy va mantiqiy bog'liqlikda namoyon bo'lib, yagona va yaxlit estetik tizimni shakllantiradi. "Epik asarda voqealik alohida shaxs emas, balki qahramonlar majmui orqali badiiy umumlashtiriladi."¹ Adabiyotshunos olim Dilmurod Quronov epik asarlarda obraz masalasini badiiy umumlashtirish prinsipi bilan bog'liq holda izohlaydi. Olimning fikricha, badiiy obraz ayrim holatlarda alohida shaxs timsolida muayyan ijtimoiy qatlam yoki muhitni aks ettirishi mumkin, biroq epik asarning tabiati nuqtayi nazaridan voqelik ko'pincha faqat bitta qahramon orqali emas, balki o'zaro bog'langan bir nechta obrazlar yig'indisi vositasida umumlashtiriladi. Shu sababli epik asarda obrazlar tizimi voqelikning keng qamrovli va xolis manzarasini yaratishga xizmat qiladi. Adabiyotshunos qayd etganidek, epik asarda voqelikning yakka shaxs orqali emas, balki o'zaro aloqador obrazlar majmui orqali badiiy umumlashtirilishi Erkin A'zam hikoyalarida ham aniq namoyon bo'ladi. Zero, yozuvchi oddiy insonlar o'rtasidagi munosabatlar, ikkinchi darajali obrazlar hamda ularning o'zaro bog'liqligi orqali davr manzarasini xolis va keng miqyosda tasvirlashga muvaffaq bo'ladi.

XX asrning so'nggi choragida o'zbek hikoyachiligi taraqqiyotida Shukur Xolmirzayev, O'tkir Hoshimov, Muhammad Do'st, Ahmad A'zam, Xayriddin Sulton kabi ijodkorlar qatorida Erkin A'zam ham o'zining betakror uslubi, badiiy ifoda vositalari hamda xarakter yaratishdagi

¹ Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 2004. – B. 188.

Aprel, 2026-yil

mahorati bilan alohida ajralib turadi. Abdulla Qodiriy va Erkin A'zam ijodida kinoya muhim tasviriy vositalardan biri sifatida namoyon bo'ladi, ammo mazkur vositaning mazmun-mohiyati, yo'nalishi va badiiy ifodalanish shakli har ikki adib ijodida sezilarli tafovutlarga ega. Abdulla Qodiriy asarlarida kinoya asosan ijtimoiy kamchiliklarni fosh etish, jamiyatdagi salbiy holatlarni ochib berish vazifasini bajaradi. Uning qahramonlari talqinida kulgi va hajv ichki mantiq asosida yuzaga keladi, ya'ni obrazlarning tabiiy xarakter xususiyatlaridan kelib chiqib shakllanadi. Masalan, "Kalvak maxsum" yoki "Toshpo'lat tajang" singari obrazlarda kulgili holatlar bevosita personajlarning xarakter belgilaridan kelib chiqadi va kitobxon jamiyatdagi mavjud nuqsonlarni yaqqol anglaydi. Qodiriy ijodida kinoya, asosan, tashqi borliqni tanqidiy tasvirlash, ijtimoiy illatlarni keskin ochib tashlash hamda ularga muayyan badiiy baho berish vositasi sifatida xizmat qiladi. Erkin A'zam asarlarida esa kinoya mutlaqo o'zgacha shaklda namoyon bo'ladi. Unda voqelik tashqi kuzatuv orqali emas, balki qahramon yoki muallif nigohining ichki rakursidan aks ettiriladi. Adib kulgini oddiy hajv vositasi sifatida emas, balki iztirob va kuyinish bilan uyg'unlashgan murakkab ruhiy holat tarzida talqin etadi. Shu bois uning asarlarida kinoya ko'pincha yashirin ma'no, nozik ishora va psixologik qatlam bilan chambarchas bog'liq holda namoyon bo'ladi. Masalan, qahramonning ifodalanmagan kechinmalari, botiniy iztiroblari yoki sukut zamiridagi ma'nolar aynan kinoya vositasida ochib beriladi. Yana bir muhim tafovut shundaki, Qodiriy asarlarida asosiy e'tibor qahramon xarakteri va uning ijtimoiy muhitdagi mavqega qaratilgan bo'lsa, Erkin A'zam ijodida diqqat markazi insonning botiniy olami, ruhiy kechinmalari hamda individual sezgi va mushohadalariga ko'chadi. Qodiriy kulgi orqali jamiyatdagi kamchiliklarni fosh etsa, Erkin A'zam kinoya vositasida inson qalbining nozik va murakkab holatlarini yoritadi.

Abdulla Qahhorning "Mayiz yemagan xotin" hamda Erkin A'zamning "Piyoda" hikoyalari o'zbek nasrida an'anaviy tafakkur va zamonaviy qarashlar o'rtasidagi ziddiyatni badiiy jihatdan yorituvchi muhim namunalardan hisoblanadi. Ushbu ikki hikoyaning qiyosiy tahlili ularning g'oyaviy yo'nalishi hamda obrazlar tizimidagi mushtarak va farqli jihatlarni aniqlash imkonini beradi. Avvalo, har ikkala asarda ham markaziy obraz sifatida eskicha dunyoqarashga mahkam yopishgan, yangilikni qabul qilishga moyil bo'lmagan shaxslar gavdalantirilgan. "Mayiz yemagan xotin"dagi Mulla Norqo'zi ham, "Piyoda"dagi Berdiboy ham jamiyatdagi o'zgarishlarga salbiy munosabat bildiradi. Mulla Norqo'zining "Paranji hayoning pardasi-da!"² – degan mulohazasi uning tashqi mezonlarga asoslangan, tor doiradagi va biryozlama qarashlarini yaqqol ifodalaydi. Xuddi shuningdek, Berdiboy obrazi ham yangilanayotgan turmush tarzini qabul qila olmay, uni inkor etishga urinadi va natijada ichki ziddiyatlar girdobida qoladi. Biroq asarlarning badiiy talqinida sezilarli tafovut mavjud. Abdulla Qahhor hikoyasida satirik yo'nalish ustuvor bo'lib, qahramonning ikkiyuzlamachiligi, mutaassibliigi va ichki nomuvofiqligi kulgili vaziyatlar vositasida fosh etiladi. Adib hajv orqali nafaqat obrazning shaxsiy kamchiliklarini, balki jamiyatdagi eskicha tafakkurning illatlarini ham ochib beradi. Shu bois kulgi ochiq, keskin va ijtimoiy tanqid ruhi bilan yo'g'rilgan holda namoyon bo'ladi. Masalan, hikoya yakunida keltirilgan "Bu kishining xotini mayiz yemagan!"³ – degan jumla Mulla Norqo'zining soxta taqvodorligi va ichki nomuvofiqligini ochib beradi. Ushbu o'rinda muallif kulgi vositasida

² Qahhor A. Anor. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014. – B. 86.

³ Qahhor A. Anor. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014. – B. 98.

Aprel, 2026-yil

ijtimoiy illatni keskin fosh etadi. Erkin A'zamning "Piyoda" hikoyasida esa psixologik tahlil yetakchi mavqega ega. Berdiboyning ichki kechinmalari orqali uning zamon bilan hamqadam bo'la olmayotgani teran ochib beriladi. Jumladan, uning "Hamma narsa o'zgargan, odamlar o'zgargan... tanib bo'lmaydi"⁴ – mazmunidagi mulohazalari qahramonning ruhiy iztirobi, begonalashuv hissi hamda ichki izlanishlarini ifodalaydi. Hikoya yakunida uning "turtina-surtina piyoda ketib boradi" tarzida tasvirlanishi ramziy ma'no kasb etib, obrazning hayot taraqqiyotidan ortda qolganini anglatadi. Xulosa qilib aytganda, har ikkala asarda ham bir xil ijtimoiy muammo – eskilik va yangilik o'rtasidagi qarama-qarshilik badiiy talqin etiladi. Biroq bu masalaning ifodalanish usuli turlicha: Abdulla Qahhor kulgi va satira vositasida ijtimoiy illatlarni fosh etish yo'lini tanlagan bo'lsa, Erkin A'zam inson ruhiyatidagi fojiviy kechinmalarni chuqur psixologik tasvir orqali ochib beradi. Shu jihatdan mazkur hikoyalar o'zbek nasrida bir mavzuning turli estetik yondashuvlar asosida yoritilgan yorqin namunalari sifatida ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, "Dasht-u dalalarda" hamda Erkin A'zamning "Piyoda" hikoyalari o'zbek zamonaviy nasrida inson ruhiyati, botiniy kechinmalar hamda shaxsning hayotga munosabatini badiiy talqin etishda alohida ahamiyat kasb etuvchi asarlar sirasiga kiradi. Har ikkala hikoyada ham voqealar rivojidan ko'ra psixologik tasvir, ichki monolog va qahramon ruhiy olamini ochib berish ustuvor ahamiyatga ega. Shu jihatdan mazkur asarlar qiyosiy tahlil uchun sermahsul material hisoblanadi. "Dasht-u dalalarda" yozuvchi Polvon obrazi orqali insonning oilaviy hayotidagi ziddiyatlar, rashk, g'urur va or-nomus singari murakkab hissiyotlarni teran yoritadi. Xotini Xadichaning uyini tark etishi qahramon ruhiyatida keskin burilish yasaydi. Natijada u asta-sekin ijtimoiy muhitdan uzoqlashib, yerto'lada yashashni tanlaydi. Bu holat nafaqat tashqi sharoitning ifodasi, balki qahramonning ichki yakkalanishi, ruhiy tanazzuli va ma'naviy inqirozining ramziy ifodasi sifatida talqin qilinadi. Asarda voqealar izchilligi, dramatik vaziyatlar va ichki ziddiyatlar orqali Polvonning ruhiy iztiroblari tobora chuqurlashib boradi. Ayniqsa, rashk va shubha motivlari Polvon fojeasining yanada chuqurlashishiga xizmat qiladi. U sevadi, biroq ishonolmaydi, sog'inadi, ammo g'ururi bunga yo'l bermaydi. Natijada qahramon o'z baxtini o'zi yemirayotgan fojiviy obraz darajasiga ko'tariladi. Hikoyada yerto'la va dasht singari badiiy detallar ham muhim semantik yuk tashiydi. Yerto'la – tiriklik bag'ridagi "go'r", ya'ni ruhiy o'liklik va botiniy tanazzul timsoli sifatida talqin qilinadi. Dasht-u dalalar esa kenglik ramzi bo'lishiga qaramay, qahramon hayotidagi bo'shliq, yolg'izlik va ma'nosizlik hissini ifodalaydi. Shu tariqa yozuvchi realizm bilan ramziy qatlamni mahorat bilan uyg'unlashtirib, obraz ruhiyatini teran ochib beradi. Erkin A'zamning "Piyoda" hikoyasida esa inson ruhiyati tamoman o'zgacha – falsafiy va intellektual yo'sinda talqin etiladi. Asarda keskin dramatik voqealar deyarli kuzatilmaydi, asosiy e'tibor qahramonning ichki mushohadalari, hayot haqidagi mulohazalari va kuzatuvlariga qaratilgan. "Piyoda" qahramoni yo'l uzra ketayotgan oddiy inson timsolida tasvirlangan bo'lsa-da, aslida u hayot yo'lida o'z o'rnini anglashga urinayotgan, ma'naviy izlanishdagi shaxs obrazidir. Uning tafakkuri orqali jamiyat, inson qadri, yashash mazmuni kabi falsafiy masalalar yoritiladi. Ushbu hikoyada yo'l obrazi markaziy ramz sifatida namoyon bo'lib, inson umrining uzluksiz izlanish va harakat jarayonini ifodalaydi. Piyoda yurish – shoshilmasdan, mulohaza bilan yashash, hayotni chuqur idrok etish timsoli sifatida talqin etiladi. Qahramonning ichki monoglari, kinoyaviy hamda ba'zan istehzoli mushohadalari orqali muallif zamonaviy

⁴ Аъзам Э. Анойининг жайдари олмаси. Тошкент: Faktor books, 2022. – Б. 29.

Aprel, 2026-yil

insonning ma'naviy holatini ochib beradi. Shu jihatdan Piyoda falsafiy-prozaik yo'nalishga mansub asar sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur ikki hikoyani qiyosiy tahlil etganda, ularning umumiy jihati sifatida psixologizm – ya'ni inson ichki dunyosini ochib berishga qaratilgan badiiy e'tibor ustuvorligini ko'rish mumkin. Har ikkala qahramon ham ruhiy yolg'izlik holatida yashaydi, hayotdan to'liq qoniqmaydi va ichki izlanish jarayonini boshdan kechiradi. Biroq ularning ifoda uslubi va badiiy yechimlari sezilarli darajada farqlanadi. "Dasht-u dalalarda" ruhiy holat asosan tashqi voqealar, dramatik to'qnashuvlar va keskin vaziyatlar orqali ochib beriladi. Yozuvchi qahramon iztirobini bevosita harakat va konfliktlar orqali kuchaytirib, o'quvchini ham uning ichki kechinmalariga sherik qiladi, ham hissiy ta'sirga tortadi. "Piyoda" da esa ruhiy jarayon ko'proq ichki tafakkur, mulohaza va ramziy ishoralar orqali ifodalanadi. Bu yerda tashqi dramatism emas, balki botiniy monolog va falsafiy kuzatuvlar yetakchilik qiladi. Shu sababli Erkin A'zam hikoyasida psixologizm introspektiv, ya'ni ichki tahlilga asoslangan yo'nalishda namoyon bo'ladi. Til sodda, xalqona va jonli bo'lib, real hayotga yaqinligi bilan ajralib turadi. Erkin A'zam esa ruhiy holatni ichki monolog, ramz va kinoya vositasida ifodalaydi. Uning uslubi nisbatan murakkab va falsafiy yo'nalishga ega bo'lib, o'quvchini chuqur mushohada qilishga undaydi. Yozuvchi tayyor xulosa bermaydi, aksincha, o'quvchini mustaqil fikrlashga chorlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Murod Muhammad Do'st va Erkin A'zam hikoyachiligi o'zbek nasrida badiiy obraz yaratishning turli bosqich va yo'nalishlarini ifodalaydi. Ushbu adiblar ijodida obrazlar tizimi bir-birini takrorlamagan holda, davr ruhiyati va estetik tafakkur evolyutsiyasini aks ettiradi. Qodiriy ijodida obrazlar ko'proq ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'liq holda shakllanib, kinoya va hajv orqali jamiyatdagi illatlarni fosh etishga xizmat qilsa, Qahhor hikoyalarida bu yo'nalish yanada keskinlashib, satirik-psixologik tahlil ustuvorlik kasb etadi. Murod Muhammad Do'st ijodida esa obrazlar asosan ichki konflikt, oilaviy va maishiy ziddiyatlar orqali ochilib, inson ruhiyatining murakkab qatlamlari realistik va hissiy yo'sinda tasvirlanadi. Erkin A'zam hikoyachiligida esa obraz yaratish tamoman falsafiy-intellektual yo'nalishga ko'tarilib, qahramonlar ko'proq ichki monolog, ramz va kinoya orqali ochib beriladi. Bu esa zamonaviy insonning ma'naviy izlanishlari va ruhiy yolg'izligini chuqur yoritishga xizmat qiladi. Umuman olganda, mazkur adiblar ijodi o'zbek hikoyachiligida obraz yaratishning realistik, satirik, psixologik va falsafiy bosqichlarini namoyon etadi. Ularning barchasi o'ziga xos badiiy uslubi bilan milliy nasr taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan bo'lib, inson va jamiyat munosabatlarini turli estetik rakurslarda yoritib bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qahhor A. Anor. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014. – 200 b.
2. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. – 224 b.
3. Аъзам Э. Анойининг жайдари олмаси. – Тошкент: Faktor books, 2022. – 336 б.
4. Норматов У. Қодирийнинг сўнги илтижоси. – Тошкент: Movarounnahr 2014. – 64 б.
5. Қўшжонов М. Абдулла Қаҳҳор маҳорати. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1988. – 232 б.